

Chirchiq
13.05.2025
Bet: 27-32

УДК 796.015.6:796 (075.8)

СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В КОМПЬЮТЕРНОМ
СПОРТЕ (НА ПРИМЕРЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «DOTA 2»)

CONTENT OF PHYSICAL TRAINING IN COMPUTER SPORTS (ON THE EXAMPLE OF
THE COMPETITIVE DISCIPLINE "DOTA 2")

✉ **Гончаренко Д.И.**

Поволжский государственный
университет физической культуры,
спорта и туризма

Goncharenko D.I.

Volga Region State University of Physical
Education, Sports and Tourism

Аннотация. В статье рассматривается содержание физической подготовки киберспортсменов на примере дисциплины Dota 2. На основе анализа научно-методической литературы выявлены ключевые проблемы в организации физического тренинга киберспортсменов, включая отсутствие системного подхода, недостаточную разработанность методик и необходимость профилактики профессиональных заболеваний. Предложена авторская методика, включающая четыре взаимосвязанных блока: развивающий, игровой, нейроатлетический и превентивный, направленные на компенсацию статических нагрузок, развитие профессионально значимых качеств и поддержание здоровья спортсменов.

Ключевые слова: киберспорт, компьютерный спорт, Dota 2, физическая подготовка, нейроатлетика, профилактика переутомления, методика тренировки.

Abstract. The article examines the content of physical training of cyber athletes using the Dota 2 discipline as an example. Based on the analysis of scientific and methodological literature, key problems in the organization of physical training of cyber athletes are identified, including the lack of a systematic approach, insufficient development of methods and the need to prevent occupational diseases. The author's methodology is proposed, including four interrelated blocks: developmental, gaming, neuroathletic and preventive, aimed at compensating for static loads, developing professionally significant qualities and maintaining the health of athletes.

Keywords: cyber sports, computer sports, Dota 2, physical training, neuroathletics, prevention of overfatigue, training methods.

Актуальность. Современный киберспорт, стремительно развиваясь как профессиональная спортивная дисциплина, предъявляет высокие требования к физическому состоянию спортсменов. Однако, несмотря на растущую

популярность и признание киберспорта, вопросы организации физической подготовки игроков остаются недостаточно изученными.

Анализ научно-методической литературы показывает, что в последние годы исследователи активно изучают особенности физического состояния киберспортсменов. Так, работы Дрейко Н.Ю., Шутовой Т.Н. и Везеницына О.В. (2021) обосновывают необходимость мультикомпонентного подхода, включающего коррекцию опорно-двигательного аппарата, развитие координационных способностей и профилактику переутомления [2]. Миронов И.С. и Кобылкин П.М. (2020) подчеркивают важность специализированных методик, направленных на компенсацию статических нагрузок [5]. Инновационные подходы, такие как использование элементов баскетбола (Космин И.В. и соавт., 2019) или коррекция моторной асимметрии (Макаров А.А. и др., 2022), расширяют традиционные представления о физической подготовке в киберспорте [3,4].

Однако, несмотря на имеющиеся исследования, сохраняется ряд нерешенных проблем. На социальном уровне наблюдается противоречие между стремительным развитием киберспорта и отсутствием научно обоснованной системы физической подготовки. На научно-методическом уровне недостаточно разработаны специализированные методики, учитывающие специфику киберспортивной деятельности. На практическом уровне отсутствуют эффективные программы, направленные на профилактику профессиональных заболеваний и поддержание работоспособности спортсменов.

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью разработки научно обоснованной методики физической подготовки киберспортсменов, которая позволит не только компенсировать негативное влияние профессиональной деятельности, но и повысить эффективность соревновательной деятельности.

Результаты. В ходе исследования была разработана схема обоснования применения физических упражнений в подготовке киберспортсменов.

Основой для разработки послужил детальный анализ причин возникновения утомления в процессе тренировочной и соревновательной деятельности (таблица 1)

Ключевыми причинами утомления стали:

- длительное статическое положение тела (в среднем 5,3 часа в день);
- чрезмерная зрительная нагрузка;
- многочасовые тренировочные сессии (6-9 часов ежедневно).

На основе выявленных причин утомления были подобраны специальные средства:

- для компенсации статических нагрузок
- для снятия зрительного напряжения;
- для общего повышения тонуса.

Таблица 1 – Схема обоснования использования физических упражнений

Обоснование использования физических упражнений					
Виды утомления		Причины утомления	Способы воздействия	Физические упражнения	
1		2	3	4	
1	Мышечное утомление (n=25):		Активизация обменных процессов в мышцах путем их переменного включения в работу Снятие остаточного напряжения через упражнения на растягивание Нормализация мышечного тонуса через сочетание силовых упражнений и расслабления Развитие силовой выносливости мышц спины и шеи	Общеразвивающие упражнения Упражнения для улучшения эластичности мышц	
	1.1	Утомление мышц шеи			Длительное статическое напряжение мышц (по данным хронометража): Общее время с отклонениями от эталонной позы: 25:46±6:32 мин (81,6±4,9% игрового времени) Наибольшая продолжительность в неоптимальном положении: Ноги: 20:03±1:24 мин Туловище: 15:49±1:02 мин Шея: 14:42±2:04 мин Руки: 13:38±1:09 мин Ограниченная двигательная активность во время игры
	1.2	Утомление мышц спины			Вынужденный наклон головы вперед (14:42±2:04 мин за игру) Отсутствие опоры для головы
	1.3	Утомление мышц ног			Сутулость (15:49±1:02 мин за игру) Отсутствие поясничной опоры
	1.4	Утомление кисти			Длительное сидячее положение (20:03±1:24 мин) Отсутствие движения в голеностопных суставах Нарушение венозного оттока
2	Субъективное утомление (n=104):		Стимуляция кровообращения через чередование напряжения и расслабления мышц Снижение болевого синдрома через специальные упражнения на проблемные зоны Улучшение кровоснабжения головного мозга через упражнения для шейного отдела Профилактика	Общеразвивающие упражнения Спортивные игры Нейроатлетические упражнения Упражнения для улучшения эластичности мышц Глазодвигательные	
	1.1	Субъективное зрительное утомление:			Продолжительность игровых сессий (6-9 часов/день) Низкий уровень физической подготовленности Монотонность позы (5,3 часа/день в статике) -Отсутствие активного восстановления
					Длительная фокусировка на экране Редкое моргание (сухость глаз)
					1.1.1
1.1.2	Жжение				

		в глазах		мышечных зажимов	упражнения
	1.1.3	Утомление глаз		через расслабляющие упражнения	
1.2		Утомление мышц шеи	Одна тренировка от 6-9 часов в день Нахождение в статическом положении в среднем 5,3 часа в день Несформированность активно-положительного отношения к физической активности	Формирование правильной осанки через корригирующие упражнения	
1.3		Утомление мышц спины		Психоэмоциональная разгрузка через разнообразные формы двигательной активности	
1.4		Утомление мышц ног			
1.5		Утомление кисти			

Данная схема, в сочетании с пониманием потенциала физической активности и формированием активно-положительного отношения к ней послужила теоретической основой для разработки методики физической подготовки в компьютерном спорте, включающей четыре взаимосвязанных блока.

Разработанная методика реализована в форме групповых оффлайн- и самостоятельных онлайн-занятий, методика состоит из методологического, содержательного, организационного и оценочного компонентов, а также педагогических условий [1].

Рассмотрим подробнее содержательный компонент методики (рис.1)

Рисунок 2 – Содержательный компонент методики физической подготовки в компьютерном спорте

Содержательный компонент состоит из четырех блоков: развивающего, игрового, нейроатлетического и «превентивного». Развивающий блок предназначен повысить физическую подготовленность киберспортсменов и содержит физические упражнения для укрепления мышц кора, нижних конечностей и улучшения общей выносливости. Целью игрового блока является улучшение психофизических показателей, развитие координации и

ловкости, которые являются важными в компьютерном спорте, при этом он направлен на улучшение скорости реакции, точности и общей выносливости игроков посредством спортивных игр таких как бадминтон, настольный теннис и волейбол. Нейроатлетический блок содержит в себе ежемесячно обновляющиеся средства, которые направлены на развитие и совершенствование скорости реакции, координационных и скоростно-силовых способностей. Целью внедрения «превентивного» блока является предупреждение негативных явлений вследствие продолжительных тренировок, а также обеспечение поддержания здоровья, подвижности суставов и эластичности мышц. «Превентивный» блок содержит в себе физические упражнения гимнастического характера, направленные на формирование подвижности в шейно-воротниковой зоне, позвоночного столба и предупреждение патологических явлений, выявленных в результате анкетного опроса. Кроме этого, «превентивный» блок включает в себя приемы самомассажа, которые направлены на обеспечение расслабления шейно-воротниковой зоны во время и после длительных тренировок. В дополнение предусмотрены межтренировочные и межсоревновательные комплексы физических упражнений, которые направлены на разминку кистей и улучшение общего состояния организма.

Особенностью данного блока является его внедрение в каждый день тренировок по физической подготовке в соотношении 1 к 3. Такой подход позволяет обеспечить равномерное и эффективное развитие физических показателей.

По результатам анкетного опроса после педагогического эксперимента мы выявили, что после применения методики физической подготовки в экспериментальной группе физические упражнения регулярно стали включать в свой режим дня 45% киберспортсменов, самостоятельные занятия возросли до 50%.

Данные анкетного опроса согласуются с динамикой среднесуточной активности киберспортсменов, где наблюдается устойчивое повышение среднего количества локомоций в экспериментальной группе в течение 9 месяцев эксперимента. Исследование подтверждает положительное влияние методики на активно-положительное отношение к физической активности киберспортсменов.

Эффективность разработанной методики находит своё количественное подтверждение в результатах статистического анализа показателей физической подготовленности участников исследования. Так, в экспериментальной группе средний прирост показателей составил 18,20% в контрольной 11,63%. Анализ

результатов эксперимента в психофизических показателях в экспериментальной группе показал средний прирост 12,16% в контрольной 5,08%. В показателях биоимпедансометрии зафиксировано снижение массы тела и ИМТ, что в совокупности свидетельствует об улучшении композиционного состава тела киберспортсменов.

Анализируя полученные результаты исследования в игровых показателях экспериментальной и контрольной групп, мы выявили прирост результатов, превышающий изменения в контрольной группе, при этом у двух киберспортсменов отмечалась отрицательная динамика.

Вывод. Экспериментальная методика физической подготовки в компьютерном спорте показала свою действенность в обеих группах, при этом регламентированный подход, примененный в экспериментальной группе, не только обеспечил эффективное и комплексное развитие изучаемых показателей, но и способствовал формированию активно-положительного отношения киберспортсменов к физической активности.

Список литературы:

1. Гончаренко, Д. И. методика физической подготовки в компьютерном спорте / Д. И. Гончаренко, Ф. Р. Зотова // Наука и спорт: современные тенденции. – 2024. – Т. 12, № 3(46). – С. 75-84. – DOI 10.36028/2308-8826-2024-12-3-75-84.
2. Дрейко Н. Ю., Шутова Т. Н., Везеницын О. В. Развитие киберспорта в России и мире, его влияние на физическое состояние спортсменов // Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2021. – №. 7 (197). – С. 99-103.
3. Косьмин И. В. и др. Использование комплекса упражнений с элементами баскетбола для повышения эффективности тренировочной деятельности киберспортсменов 16-18 лет // Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2019. – №. 9 (175). – С. 130-133.
4. Макаров А. А., Смит Д. В., Гураль О. Н. Влияние физических упражнений различной направленности на моторную асимметрию юношей-киберспортсменов 16–18 лет // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2022. – №. 1. – С. 80-88.
- Миронов И. С., Кобылкин П. М. Содержание физической подготовки в киберспорте // Физическое воспитание в условиях современного образовательного процесса. – 2020. – С. 164-166.